

ПИРРОЛ КАК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО

Садуллаева дочь Гульмиры Гайбуллы.

Бухарский государственный медицинский институт

Ассистент

E-mail: sadullayevagulmira@gmail.com

Абстрактный: Гетероциклические соединения, называемые молекулами, содержат циклы, включающие один или несколько гетероатомов с атомами углерода. Гетероциклы самый многочисленный класс органических соединений, около 2/3 всех известных природных и синтетических органических веществ. К гетероциклам относятся многие алкалоиды, витамины и природные пигменты. Они являются компонентами молекул нуклеиновых кислот и белков. Более 60% наиболее популярных и широко применяемых лекарственных препаратов являются гетероциклическими соединениями.

Классификация

Гетероциклы классифицируют по следующим основным признакам:

- по природе и количеству гетероатомов;
- по размеру цикла;
- по степени ненасыщенности.

Наиболее распространены в природе пяти- и шестичленные гетероциклы, содержащие гетероатомы азота, а также кислорода и серы.

Насыщенные, ненасыщенные и ароматические гетероциклы по степени ненасыщенности. Соответствующие циклические соединения близки по свойствам к неароматическим гетероциклам (амины, амиды, простые и сложные эфиры и др.). 5- и 6-членных гетероциклов, система,

содержащая замкнутое сопряжение $(4n + 2)$ электронов, имеет ароматический характер (см. лекцию № 2). Такие соединения по свойствам родственны бензолу и являются родственными ароматическими гетероциклическими соединениями. Для них, как и для систем для бензоидов, наиболее характерны реакции замещения. При этом гетероатом выполняет роль «внутренней» функции, определяющей скорость и направление реакций.

Общая природа конкретных ароматических гетероциклических соединений Далее рассмотрим азотсодержащие ароматические гетероциклы.

2. Пятичленные азотсодержащие гетероциклы представляют собой один гетероатом

Пиррол

Пиррол представляет собой ароматический гетероцикл с 5 атомами азота и одним атомом азота.

Ароматическая система пиррола включает 6 p -электронов: четыре p -электрона от двойной связи и два от гетероатома.

Атом азота с парой электронов выступает в роли донора, увеличивая электронную плотность на атомах углерода цикла. Поэтому пирролы называют p -протяженными гетероциклами.

Химические свойства

Химические свойства пиррола определяются наличием в ароматической системе полярной связи N-H.

Кислотно-основные свойства

Неподеленная пара электронов азота входит в состав ароматического секстета электронов, поэтому пиррол практически лишен основных свойств (). Необходимо определить основную силу пиррола, поскольку он является ацидофобным соединением и полимеризуется с кислотами.

В то же время наличие полярной связи N-H обуславливает слабые кислотные свойства пиррола ($pK_a = 16,5$).

Реакции электрофильного замещения

П-удлинненный гетероцикл, такой как пиррол, легко вступает в реакции электрофильного замещения. Активность пиррола по отношению к электрофилам выше, чем у бензола и близка к нему активность анилина и фенола. Электрофильное замещение направлено в основном по положению 2. Из-за ацидофобности пиррола СЭ.-реакции осуществляются в отсутствие кислот.

пиррол. Соединения тетрапиррола содержат ароматический макроцикл

порфин, включающий четыре пиррольных кольца. Замещенные порфины называются порфиринами. В виде комплексов с металлопорфинами и частично гидрогенизированными порфиринами важные природные соединения - гем (протетическая группа гемоглобина) в эритроцитах, основной белок дыхательного цикла, переносчик кислорода из дыхательных путей системы к тканям). Зеленый пигмент растений – хлорофилл, витамин В12.

Порфин

Гем

Хлорофиллы а (R=CH₃) и б (R=CHO)

Таким образом, существует несколько классов гетероциклических соединений, среди которых очень важное место занимает пиррол. Пиррол входит в состав ряда биологических соединений и препаратов и выполняет несколько активных функций.

Литература

Гуламова М. Т., Джумаева М. К. О ТРУДЕ «РОМУЗУЛ АХАДИС» АХМАДА ЗИЯВУДДИНА АЛЬ-КУМУШХАНАВИ //Universum: общественные науки. – 2021. – №. 11-12 (79). – С. 41-43.

Гуламова М. Т. Мушку анбар хидли валоят гунчаси Зиёуддин Ахмад Кумушхонавий //Имом Бухорий сабоклари журнали. – 2020. – №. 2. – С. 28-29.

Гуламова М. Т. Идеи Ахмада Зиявуддина аль-Кумушханави о знании //Universum: общественные науки. – 2020. – №. 3 (63). – С. 7-9.

Гуламова М. Т., Садыкова С. Ш., Сафарова Н. С. Толерантность

воспитание в духе терпимости //Universum: психология и образование. – 2021. – №. 2 (80). – С. 18-21.

Гуламова М. Т. Силсилаи шарифдаги пири комил-Зиеуддин Ахмад аль-Кумушхонавий //Жадон маданий цивилизацияси контекстида хожагон, на. – 2019.

Гуламова М. Т. Ахмад Зиёуддин ал-Кумушхонавийнинг мотуридий таълимоти тугрисидаги шархлари //Falsafa va hayot xalqaro jurnal. – 2020. – №. 1.

Gulamova M. SOCIAL AND POLITICAL LIFE IN THE PERIOD OF MUHAMMAD PORSO //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 9. – С. 201-205.

Гуламова М. Т. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ АХМАДА ЗИЯВУДДИНА АЛЬ-КУМУШХАНАВИ //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 5 (84). – С. 11-13.

GULAMOVA M. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АНГЛИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ УИЛЬЯМА СОМЕРСЕТА МОЭМА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.

GULAMOVA M. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АНГЛИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ УИЛЬЯМА СОМЕРСЕТА МОЭМА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.

NOROV S. K. et al. COMPLEXATION OF SODIUM, POTASSIUM AND RUBIDIUM IONS WITH ALKYL-DERIVATIVES OF DIBENZO-18-CROWN-6 IN ANHYDROUS SOLUTIONS //ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII. – 1991. – Т. 36. – №. 2. – С. 433-438.

Гуламова М. Т. Концепция разума Кумушханави в работе «Джоми уль-Мутун» //Universum: общественные науки. – 2020. – №. 5 (65). – С. 8-10.

Каримов Ж. С., Ниязов Л. Н. ПРОИЗВОДНЫЕ ТИОМОЧЕВИНЫ С ГИДРОКСИБЕНЗОЙНЫМИ КИСЛОТАМИ //Universum: химия и биология.

– 2021. – №. 8 (86). – С. 61-63.

Каримов Д. С. МЕХАНИЗМ РЕАКЦИИ СИНТЕЗА 4-Н ДИЭТИЛАМИНОБУТИН-2 ОЛ-1 //ТАЪЛИМ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАҲЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – С. 17-24.

Sobirzoda K. J. 4-N Diethyl Amino Butin-2 Ol-1 Synthesis Reaction Mechanism //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 61-67.

Каримов Ж. С. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ КАТАЛИЗАТОРА И ТЕМПЕРАТУРЫ НА УХОД ПРОДУКТА В РЕАКЦИИ АМИНОМЕТИЛИРОВАНИЯ //PEDAGOGSjurnali. – 2022. – Т. 4. – №. 1. – С. 357-361.

Каримов Ж.С., Гапуров У.У. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ КАТАЛИЗАТОРА И ТЕМПЕРАТУРЫ НА УХОД ПРОДУКТА В РЕАКЦИИ АМИНОМЕТИЛИРОВАНИЯ // Вестник науки и образования. 2021. №17-2 (120). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-prirody-katalizatora-i-temperatury-na-uhod-produkta-v-reaktsii-aminometilirovaniya> (дата обращения: 29.04.2022).

Гапуров, У. У., & Ниязов, Л. Н. (2021). Актуальные вопросы получения производныхсалициловой кислоты с п-аминобензойной кислотой для фармацевтики. *Universum: химия и биология*, (8 (86)), 64-66.

Каримов, Ж. С., & Ниязов, Л. Н. (2021). Производные тиомочевины с гидроксibenзойными кислотами. *Universum: химия и биология*, (8 (86)), 61-63.

Safarova, N., Niyazov, L., Nikolaev, E. L., &Petunova, S. A. (2021). Application of interactive methods in medical education: clustering technique in teaching of heterocyclic compounds. In *Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era*

of Pandemic (pp. 3092-3096).

Гапуров, У. У., & Ниязов, Л. Н. (2021). Квантово-химические параметры и прогнозирование биологической активности производных п-аминобензойной кислоты. *Universum: химия и биология*, (11-2 (89)), 46-48.

Гапуров У. У., Ниязов Л. Н. Исследование некоторых квантово-химических параметров соединения салициловой кислоты с глицином // *Universum: химия и биология*. – 2020. – №. 3-2 (69). – С. 22-24.

Гапуров У. У., Ниязов Л. Н. Актуальные вопросы получения производных салициловой кислоты с п-аминобензойной кислотой для фармацевтики // *Universum: химия и биология*. – 2021. – №. 8 (86). – С. 64-66.

Гапуров У. У., Ниязов Л. Н. Исследование некоторых квантово-химических параметров соединения салициловой кислоты с глицином // *Universum: химия и биология*. – 2020. – №. 3-2 (69).

Ниязов Л.Н., Бахромов Ҳ.Қ., Гапуров У.У. 4-Гидроксibenзой кислотанинг баъзи аминокислоталар билан ҳосилалари квант-кимёвий хоссалари. // Бухоромухандислик технология институти: Фан ватехнологиялар тараққиёти илмий-техникавий журн. – 2020. – №4. – 74-78 б.

Гапуров У. У., Ниязов Л. Н. Квантово-химические параметры и прогнозирование биологической активности производных п-аминобензойной кислоты // *Universum: химия и биология*. – 2021. – №. 11-2 (89). – С. 46-48.

Гапуров У. У., Ниязов Л. Н. Парааминобензой кислотанинг кислоталар билан ҳосилаларивауларнинг потенциал биологикактивлиги Парааминобензой кислотанинг кислоталар билан ҳосилаларивауларнинг потенциал биологикактивлиги. // Наманган давлат университети илмий ахборотномаси – 2021. – № 12. 73-76 б.

NiyazovL.,

G'apurovU.

Кимёфаниниўқитишда визуал объектлардан фойдаланишнинг

//Pedagogik Mahorat. – 2020. – №. 3. – С. 175-179.

Bahromov K., Gapurov U., Javohir K. Characteristics of teaching medical chemistry to foreign students //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 050055.

Safarova, Nafisa Sulaymonovna, G'afurov, Umurbek Ulug'bekovich, Omonov, Hojiqul Tovboyevich VENN GRAFIK USLUBIDAN KIMYO DARSLARIDA FOYDALANISH // ORIENSS. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/venn-grafik-uslubidan-kimyo-darslarida-foydalanish>

Gapurov U., Nafisa S. Features of Teaching Medical Chemistry to Foreign Students //Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – Т. 9. – С. 117-121.

G'Apurov U. U. B. O. et al. TIBBIYOT OLIYGOHLARIDA TIBBIY KIMYO FANINI O'QITISHDA VIRTUAL KIMYO LABORATORIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 372-379.

Гапуров У. У., Шарипов М. С., Тиллаева Д. М. Оценка качества печати хлопчатобумажных набивных тканей с загустителями на основе природных бентонитов и водорастворимых полимеров //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3. – С. 15.

Гапуров У. У., Шарипов М. С. Бентонит ва полиакриламидасосида яратилган янги куяклаштирувчи композицияларнинг сорбцион хоссаларини ўрганиш //и нанокomпозиционные материалы: структура, свойства и применение». – С. 387.

Гапуров У. У., Каримов Ж. С. Development of the thickener preparing technology on the basis of bentonite and polyacrylates // Вестник науки и

образования – 2021. – № 17(120). Часть 2. – С. 29-33.

Каримов Ж. С., Гапуров У. У. Influence of the nature of the catalyst on the care of the product in the aminomethylation reaction // Вестник науки и образования – 2021. – № 17(120). Часть 2. – С. 33-36

G'apurov U.U., Niyazov L.N., TIBBIYKIMYO FANINIO'QITISHDA VIRTUALKIMYO

LABORATORIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI // "Kimyovatibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha"

Xalqaro ishtirok bilan respublikailmiy-amaliy konferensiyamateriallartoplam. – Buxoro. O'zbekiston 7-8 oktyabr 2022 yil. 217-219 b.

Niyazov L.N., G'apurov U.U., Djunaidov X.X., P-AMINOBENZOYKISLOTASINING

4-

GIDROOKSIBENZOYKISLOTASIBILAN HOSILASINING TERMIKTAHLILI // "Kimyovatibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha"

Xalqaro ishtirok bilan respublikailmiy-amaliy konferensiyamateriallartoplam. – Buxoro. O'zbekiston 7-8 oktyabr 2022 yil. 181-182 b.

Садуллаева Г. Г. К., Джумаева М. К. Синтез, структура и свойства Ni (II) и Zn (II) комплексных соединений на основе альдегида бензоилуксуса // Universum: химия и биология. – 2021. – №. 12-2 (90). – С. 14-17.

Гуламова М. Т., Джумаева М. К. О ТРУДЕ «РОМУЗУЛ АХАДИС» АХМАДА ЗИЯВУДДИНА АЛЬ-КУМУШХАНАВИ // Universum: общественные науки. – 2021. – №. 11-12 (79). – С. 41-43.

Садуллаева Г. Г. К., Джумаева М. К., СИНТЕЗ С. И. С. N. I. И ZN (II) КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ АЛЬДЕГИДА БЕНЗОИЛУКСУСА // Universum: химия и биология. – 2021. – №. 12-2. – С. 90.

Kayumovna D. M., Gaybullayevna S. G. CHEMICAL PROCESSES IN

THE SYNTHESIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE IMPORTANT COMPOUNDS //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 248-252.

Джумаева М. К. МЕХАНИЗМ ОСНОВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЯХ ПРИ СИНТЕЗЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ //Zamonaviydunyodatabiiyanlar: Nazariyvaamaliyizlanishlar. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 1-6.

Курбанова Ф. Н., Ихтиярова Г. А., Джумаева М. К. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАРБОКСИМЕТИЛ ЭФИРОВ ХИТОЗАНА ИЗ ПОДМОРА ПЧЕЛ //Universum: технические науки. – 2022. – №. 3-5 (96). – С. 18-22.

Сафарова Нафиса Сулаймоновна, Джумаева Махфуза Каюмовна. Ақлий хужум сулуни дарсдан ташқаримашғулотларда қўллашим кониятлари (т иббий кимё фани мисолида) // Наманган давлат университети илмий ахборот номаси. - 2022. - №3. С. 641-646.

Джумаева М. К., Сафарова Н. С. КЛАССИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 9. – С. 51-58.

Safarova N. S. Some ways to increase the educational and conscious activity of students of medical institutes in chemistry classes //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – Т. 2020.

Safarova N. S., G'afurov U. U., Omonov X. T. Venn grafikuslubidankimyodarslaridafoydalanish //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 134-138.

Application of interactive methods in medical education: clustering technique in teaching of heterocyclic compounds / N. Safarova, L. Niyazov, E. L. Nikolaev, S. A. Petunova // Proceedings of the 37th International Business

Information Management Association Conference Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic, Cordoba, 30–31 мая 2021 года. – Cordoba: IBIMA Publishing, 2021. – P. 3092-3096. – EDN UYPVRC.

Safarova Nafisa Sulaymonovna, & Karimov Javokhir Sobirzoda. (2022). GENERALITY AND DIFFERENCES BETWEEN SITUATION PROBLEMS AND CASE METHODS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(03), 155–159. Retrieved from <https://gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/349>

Sadullayeva G. G., Rakhmatov S. B. AMPEROMETRIC METHOD OF ANALYSIS AND ITS ADVANTAGES OVER OTHER METHODS //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 2. – С. 4-8.

Садуллаева Г. Г. К., Джумаева М. К. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА NI (II) И ZN (II) КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ АЛЬДЕГИДА БЕНЗОИЛУКСУСА //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 12-2 (90). – С. 14-17.

Садуллаева Г. Г. К., Джумаева М. К., СИНТЕЗ С. И. С. N. I. И ZN (II) КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ АЛЬДЕГИДА БЕНЗОИЛУКСУСА //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 12-2. – С. 90.

Sadullayeva G. G., Karimova S. A. ERITMALAR KONSENTRATSIYASINI IFODALASH BO'YICHA MASALALAR YECHISH USULLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 909-915.

Sadullayeva G. G. THE USE OF IMIDAZOLE IN MEDICINE //TA'LIM

VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 9. – С. 41-47.

Gaybullayevna S. G. HETEROCYCLIC COMPOUNDS THAT ARE IMPORTANT IN MEDICINE //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 4. – С. 209-213.

Sh, Shukurov B. "Rakhmatov Sh. B., Fayzullayev NI High silicon zeolite preparation from kaolin." Scientific journal of SamSU 5.109 (2018): 106-111.

Rakhmatov, Sh B., and N. I. Fayzullayev. "Coke Formation of Catalyst on the Ethylene Preparation from the Oxycondensation of Methane and its Regeneration." International Journal of Advanced Science and Technology 29.03 (2020): 7875-7884.

Fayzullaev, N. I., and Sh B. Raxmatov. "Kinetics and Mechanisms of Oxycondensation Reaction in Methane Molybden-Marganets-Zirconium Catalysis." International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24.04 (2020): 1475.

Rakhmatov, Sh B., et al. "The study of the properties of hoipolloi resin-modified lignin and hexamethylenetetramine." Новый университет (2014): 24

Rakhmatov S. B. et al. The study of the properties of hoipolloi resin-modified lignin and hexamethylenetetramine //Новый университет. – 2014. – С. 24.

Gaybullayevna S. G. Methods of Teaching the Subject of Electrical Conductivity Interactively //INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES. – 2022. – T. 1. – №. 5. – С. 167-175.

Kayumovna, Djumaeva Maxfuza, and Sadullayeva Gulmira Gaybullayevna. "CHEMICAL PROCESSES IN THE SYNTHESIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE IMPORTANT COMPOUNDS." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 2.4 (2022): 248-252.

Ганиев, Бахтиёр Шукуруллаевич, et al. "Использование программы

CHEMSKETCH в процессе изучения органической химии для повышения успеваемости учащихся." *Universum: психология и образование* 12 (90) (2021): 14-17.

Sadullaeva, G. G. "SYNTHESIS OF THE ZN (II) COMPLEX BASED ON BENZOYLACETALDEHYDE PRODUCTS, THEIR STRUCTURE AND PROPERTIES." *Вестник науки и образования* 17-3 (120) (2021): 8-12.

Джумаева, Махфуза Каюмовна. "ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ." *ТА'ЛИМ ВА RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.11 (2022): 97-103.

Джумаева, Махфуза Каюмовна. "СИНТЕЗ И СВОЙСТВА КИСЛОРОДНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 3D-ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ." *ТА'ЛИМ ВА RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.11 (2022): 80-84.

Джумаева, Махфуза Каюмовна, and Нафиса Сулаймоновна Сафарова. "КЛАССИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ." *ТА'ЛИМ ВА RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.9 (2022): 51-58.